

УДК 37.014.53

**НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ****SOME AREAS OF PUBLIC POLICY AS FACTORS OF HEALTH SAVINGS PEDAGOGY**©*Маттиев И. Б.**Самаркандский государственный институт иностранных
языков**Самарканд, Узбекистан,*©*Mattiev I.**Samarkand state institute of foreign languages
Samarkand, Uzbekistan*

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о целенаправленной и целостной государственной политики, который нацелен на развитие физической культуры, спорта, образования, проводит повсеместно реформы, и тем самым способствует развитию здоровьесберегающих технологий.

Abstract. The article deals with the issue of targeted and coherent state policy, which is aimed at the development of physical culture, sports, education, conducts throughout the reform, and thus contributes to the development of health-saving technologies.

Ключевые слова: государственная политики, спорт, физическая культура, реформы, образование.

Keywords: government policy, sport, physical education, reform, education.

Для организации процесса обучения все чаще становится актуальным использование новых педагогических технологий. Быстрое и эффективное обучение в современном мире и развитие информационных технологий позволяет осуществить эту задачу. В педагогике создаются инновационные формы, средства и способы, интерактивные методы обучения. Таковыми являются новые обучающие технологии по здоровьесбережению [1]. Так как злободневным становится поиск неординарных педагогических форм, способов и средств, позволяющих укрепить, сохранить и формировать здоровье детей, подростков и молодежи. Главное назначение таких инновационных педагогических технологий заключается в том, что существует необходимость объединения усилий педагогов, психологов, медиков, родителей и государства под эгидой главной цели — здоровья подрастающих поколений. При этом сегодня вопрос ставится именно так, как можно научить самих детей, подростков и молодежь защищать свое здоровье и заниматься охраной здоровья, жить согласно принципам здорового образа жизни, как защитить себя и общество от усиливающихся угроз здоровью и жизни [8].

В этих условиях приходят всем на помощь здоровьесберегающие технологии, которые направлены на эффективное и мотивированное обеспечение охраны и защиты здоровья.

Здоровьесберегающие технологии — это целевая система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических образовательных мероприятий, которые объединяют усилия образовательных учреждений, родителей, учреждений по защите здоровья и самих детей, т.е. всей целевой инфраструктуры, направленных на преумножение здоровья. Центральным стрессоустойчивым ключом данного вопроса является именно субъект обучения, т.е. учащийся, лицеист или студент.

Взаимодействие всех соответствующих структур происходит вокруг этого стержня. Процесс обучения и закладка основ здорового образа жизни происходят на уровне межличностных отношений всех сторон образовательного пространства, когда общая цель объединяет их усилия и нацеливает их на достижение результативности. Поэтому и государственные структуры, и государственная политика, как часть данного образовательного процесса активно участвует в этом пространстве со своими образовательными, пропагандистскими инфраструктурами, как СМИ.

Образовательные учреждения также превращаются в одну из цепей данной цепочки. Оно начинает играть роль социального института, в котором происходит формулирование мышления, культуры и навыков здорового образа жизни. В обязанности всех структур входит обеспечение здоровье сберегающих технологий и их претворение в образовательных учреждениях. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения превращается в одну из важнейших задач образовательного учреждения.

В Узбекистане именно государство является зачинателем и институтом проведения подобных реформ [2]. Образование было провозглашено приоритетным направлением в политике государства [9].

В Узбекистане за годы независимости проводилась целенаправленная, адресная, планированная, постоянно наращиваемая работа по воспитанию здорового поколения. Воспитание здорового поколения, всесторонне развитой личности объявлена государством национальной программой, прерогативой проводимых реформ в сфере образования, здравоохранения, национального возрождения. Данная программа повсеместно подкрепляется финансами, передовой материально-технической базой [6]. Основными идеями формирования здорового поколения определены следующие цели:

–оценка здорового поколения в качестве главной ценности национального возрождения и формирования демократического общества;

–стремление к сохранению национального генофонда полноценно здоровым и всесторонне развитым;

–создать все необходимые социально-экономические условия, в том числе в сфере медицинских, образовательных, материальных услуг и качества условий жизни для формирования здорового поколения;

–формировать здоровое поколение в уважении и почтении к собственному здоровью и здоровью всего общества, в особенности для защиты материнства и детства со здоровым нравственным мировоззрением и мышлением, при соответствующей спортивно-оздоровительной и социально-педагогической инфраструктуре на местах;

–создать структуры и системы, его механизмы, защищающие людей при различных природных, социальных, финансовых, экологических, медицинских, информационных катастрофах;

Принять все соответствующие социально-педагогические меры и усилия для защиты подрастающего поколения от вредных привычек, таких как курение, наркомания, токсикомания, алкоголизм, СПИДа, венерических болезней, компьютерной зависимости и др.

В этих целях повсеместно проводились совместные профилактические и целевые мероприятия как «Здоровье — богатство жизни», «Будущее — без наркотиков», «Поезда здоровья», «Путешествие в страну здоровья», «СПИД — чума века», «В молодой жизни нет места вредным привычкам», «Берегитесь вредных привычек», «Умение оказывать первую помощь», «Принципы здорового образа жизни: основные положения в узбекской фольклорной традиции», «Основы здоровья в народной педагогике», «Источники здоровья», «Я здоров — общество здорово», «Здоровый человек — здоровое общество», «Буду здоровым — буду сильным», «Кто ловчее, кто быстрее?», «Страна здоровых детей», «В купкары играют смелые», «Репродуктивное здоровье — здоровая мать, здоровый ребенок,

здоровое общество», «Правила гигиены», «Самосохранение от заразных болезней», «Здоровье — богатство общества» и другие [7].

В годы независимости для улучшения репродуктивного здоровья и планирования семьи, для защиты здоровья матери и ребенка было принято ряд документов как Государственная программа «Здоровое поколение» (2000 г.), Государственная Программа «Мать и ребенок» (2001 г.), «Дополнительные мероприятия по укреплению здоровья женщин и подрастающего поколения», «Стратегическая программа против распространения СПИДа, Государственная программа «Здоровая мама, здоровый ребенок».

Для внедрения здорового образа жизни в системе образования, для организации педагогико–психологической, учебно–воспитательной базы в учебные нагрузки и планы средне–специального и высшего образований были включены уроки здоровья, курс Валеология, углублены уроки физкультуры, создана при инфраструктуре учебных заведений условия для занятия спортом.

С 2007 года для общеобразовательных школ и других учебных заведений были разработаны методические и мультимедийные пособия: «Уроки здоровья», «Основы здорового поколения», «Основы здоровой семьи», «Здоровая мать — здоровый ребенок» и другие. Было издано методическое руководство «Здоровый образ жизни». Было основано общенациональное движение «Спорт гарантия здоровья», «Здоровая мать — здоровый ребенок». Во многих общеобразовательных школах совместно с Министерством здравоохранения, Народного образования, Всемирной организации Здравоохранения были организованы классы «Охраны здоровья».

В стране стало традицией проведение спортивных соревнований в общеобразовательных школах — «Умид нихоллари», в средне — специальных учебных заведениях — «Баркамол авлод», в высших учебных заведениях — «Универсиад».

В целях поддержки развития женского спорта с 2000 года в стране стали проводиться соревнования по синхронному плаванию «Сув париси» (Русалочка). В целях поощрения занятий спортом среди молодежи по месту их проживания, то есть в махаллях на постоянной основе стали проводиться спортивные соревнования «Папа, мама и я», «Самая спортивная семья;», «Семья здорова, значит и я здоров», «Играем в футбол» и другие.

На сегодняшний день без всесторонней государственной помощи и целевого адресного отношения к вопросам своей системы образования, в частности к формированию здоровьесберегающего мышления, невозможно полноценно выстроить саму систему здоровьесберегающей педагогики. Так как ее структура многопрофильна, и требует участия медицинских, спортивных и образовательных учреждений, нацеленных на решение конкретных поставленных учебно–воспитательных задач. Как подходят к решению данного вопроса в Узбекистане?

Обязанности государства, которые оно берет на себя через реализацию принятых специальных Законов [3, 4, 5], Государственных программ, касательно целей, задач, организаций, структуры, институтов, ступеней, этапов, форм и способов в образовании и образовательных учреждений, а также вопросов инноваций в образовании. Государство заинтересовано в формировании высоко квалифицированных кадров, которые будут способны осуществить «эффект экономического взрыва». Поэтому в стране перешли на двухступенчатую степень образования, бакалавриат и магистратуру, сформулировали систему непрерывного образования и ее преемственность. Бакалавриат расценен в как одно из направлений получения базового высшего образования. Магистратура рассматривается в качестве высшего специального образования по конкретной специальности, которое продолжается в течение двух лет на основе степени бакалавра.

Была принята Государственная Программа подготовки кадров. Данная программа способствовала тому, что был создан эффективный механизм образовательной системы. Главными целевыми составляющими ценностями данной системы было объявлено:

- уважение к личности;
- раскрытие способностей и творческого потенциала;

–формирование свободно мыслящего человека, его нравственное, физическое и духовное развитие;

–прогрессивное обучение, получение профессиональных навыков и полноценная самореализация личности в жизни.

Государственная политика в области образования была основана на следующих принципах:

–гуманистический, демократический характер обучения и воспитания;

–непрерывность и преемственность среднего специального, профессионального, высшего и послевузовского образования;

–светский характер системы образования;

–общедоступность образования в пределах государственных образовательных стандартов;

–единство и дифференциальный подход к выбору программ обучения;

–поощрения одаренности и таланта;

–сочетание государственного и общественного управления в системе высшего образования;

–интеграция высшего образования, науки и производства.

На сегодняшний день к положительным результатам государственной политики и проводимых реформ в сфере образования можно отнести создание единого комплекса учебно–научно–производственного комплекса, завершение процесса реконструкции всей системы образования на новых основах и принципах, ее интегрирование в международную систему, создание системы образования на условиях непрерывности и преемственности, гарантированность школьного и после школьного образования, создание необходимой нормативной, материально–технической и информационной базы для обеспечения развития системы образования, разработка и внедрение государственных стандартов по образованию и многое другое.

Если в Узбекистане первые 15 академических лицеев и 20 профессиональных колледжей были открыты в 1998 году и в них были приняты 5.662 выпускника девятых классов общеобразовательных школ, то в настоящее время действует 99 академических лицеев и 956 колледжей, в которых 920 тысяч молодых людей получают профессиональное образование по многим специальностям и профессиям. В 2015 году 64 процента выпускников академических лицеев поступили на учебу в высшие учебные заведения. 71 процент выпускников колледжей трудоустроен, а 7 процентов продолжили обучение в вузах. В нынешнем новом учебном году 2016 года запланировано открытие 20 новых лицеев и 179 колледжей (<http://www.uzbekistan.kg/uz11.php>).

Особым направлением в формировании здоровьесберегающей педагогики и ее основой стала государственная политика государства, которая повсеместно расширяла и развивала физическую культуру и спорт среди населения, в особенности среди детей и молодежи. Достижения спортсменов на международных аренах воочию показывают результаты данной политики.

Начиная с Олимпиады в Атланте в 1996 году и до Лондонской Олимпиады в 2012 году, от зимних Олимпийских игр в 1994 году в Лиллехаммере и до зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году спортсмены Узбекистана завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей. В 2014 году на XVII летних Азиатских играх 61 узбекский спортсмен занял место в ряду призеров. На II параазиатских играх, проходивших в южнокорейском городе Инчоне спортсмены Узбекистана 22 раза поднимались на высшую ступень пьедестала. 15 параолимпийцев завоевали лицензии на XV параолимпийские игры, которые прошли в Рио–де–Жанейро в 2016 году.

Важным шагом на пути развития детского спорта стало принятие закона о физической культуре и создание в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан в 2002 году Фонда развития детского спорта. Фонд выступает в качестве эффективного механизма

реализации целей и задач в области детского спорта (<http://cinref.ru/razdel/04650raznoe/18/406303.htm>). Его основной задачей являются содействие в реализации государственной политики в области развития физического воспитания и спорта среди детей, пробуждение интереса к спорту у подрастающего поколения, защита молодежи от различных вредных влияний, воспитание ее в духе патриотизма.

За время, прошедшее после образования фонда, на местах построены и сданы в эксплуатацию около 215 новых спортивных сооружений, в том числе более 70 — в общеобразовательных школах. Кроме того, проведена реконструкция более 170 зданий. По мимо этого в республике построены по специальным проектам и сданы в эксплуатацию 27 детских спортивных сооружений. Примечательно, что большинство новых спортивных сооружений возводится в сельской местности. В частности, только в 2005 г. 85% сданных в эксплуатацию спортивных комплексов приходится на село.

Численность тренеров–преподавателей в 2015 году по сравнению с 2003 годом увеличилась почти в 1,8 раза, в том числе женщин–тренеров — почти в 6 раз (<http://uzbekistan.lv/sportivnye-dostizheniya-uzbekistana-za-gody-nezavisimosti/>). В Узбекистане действуют более 60 спортивных федераций (<http://www.moymir.uz/sport.html>).

С момента образования фонда построено и сдано в эксплуатацию свыше 1700 объектов детского спорта в столице и регионах. Все они обеспечены спортивным инвентарем, отвечающим современным требованиям. На них ведут свою деятельность 95,3 тысяч секций. В 2014 году в республике состоялось 9,5 тысяч спортивных мероприятий, около 7 тысяч из них прошли в сельской местности. В них приняли участие 1,8 млн. юниоров.

В 2010 году национальная сборная по футболу до 16 лет стала серебряным призером чемпионата Азии, а через год она вошла в восьмерку сильнейших команд на чемпионате мира до 17 лет, прошедшем в Мексике. Блестящего успеха в 2012 году добились футболисты сборной страны до 16 лет, ставшие чемпионами Азии. В 2012 году наши девушки в соревнованиях по синхронному плаванию в Малайзии завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

С целью воспитания спортсменов высокого класса продолжается последовательная работа по улучшению материально–технической базы, необходимой для формирования будущих чемпионов и специалистов по физической культуре и спорту. Подготовку специалистов–преподавателей физического воспитания и тренеров осуществляет Узбекский Государственный институт физической культуры. В нем ежегодно обучается около 2 тысяч студентов.

Физическая культура, являясь неотъемлемой частью национальной культуры народов Республики Узбекистан, стала важным средством физического и нравственного воспитания, служит делу укрепления дружбы между народами, социального и экономического прогресса Республики Узбекистан.

Следовательно, формирующая новые актуальные задачи современности здоровьесберегающая педагогика является одной из естественных составляющих структур нового образования Узбекистана.

Список литературы:

1. Ахраменко Е. В. Здоровьесберегающие технологии: здоровье учащихся // Молодой ученый. 2015. № 24. С. 910–912.
2. Бегимкулов У. Ш. Некоторые аспекты системы непрерывного образования Республики Узбекистан. Ташкент. 2010.
3. Закон Республики Узбекистан «Об Образовании» // Гармонично развитое поколение — основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Шарк. 1997.
4. Закон Республики Узбекистан «О Национальной программе по подготовке кадров». Там же. 3.
5. Закон Республики Узбекистан. О физической культуре // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., №3, ст. 160; 1994 г., №5, ст. 161.

6. Каримов И. Гармонично развитое поколение — основа прогресса Узбекистана, Т., 1997. С. 4.
7. Riskulova K. Совместная деятельность негосударственных организаций для развития культуры здорового образа жизни молодежи: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ташкент, 2011. 21 с.
8. Сейтхалилов Э. А. Педагогические основы оздоровительной направленности учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах Узбекистана. Автореф. дис. ... доктор. пед. наук. Т. 2000. 60 с.
9. Тайлаков Н. И., Эштемиров С., Аминов И. Б. О системе непрерывного образования в Узбекистане // Молодой ученый. 2015. № 9. С. 1194–1196.

References:

1. Akhramenko E. V. Zdorovesberegayushchie tekhnologii: zdorove uchashchikhsya // Molodoi uchenyi. 2015. No 24. Pp. 910–912.
2. Begimkulov U. Sh. Nekotorye aspekty sistemy nepreryvnogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan. Tashkent. 2010.
3. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob Obrazovanii» // Garmonichno razvitoe pokolenie — osnova progressa Uzbekistana. Tashkent: Shark. 1997.
4. Zakon Respubliki Uzbekistan «O Natsionalnoi programme po podgotovke kadrov». Tamzhe. 3.
5. Zakon Respubliki Uzbekistan. O fizicheskoi kulture. //(Vedomosti Verkhovnogo Soveta Respubliki Uzbekistan, 1992 g., No 3, st. 160; 1994 g., No 5, st. 161)
6. Karimov I. Garmonichno razvitoe pokolenie — osnova progressa Uzbekistana, T., 1997. Pp. 4.
7. Riskulova K. «Sovmestnaya deyatelnost negosudarstvennykh organizatsii dlya razvitiya kultury zdorovogo obraza zhizni molodezhi» Avtoref. dis....ped.fan.nomz. T.: 2011. 21 p.
8. Seitkhalilov E. A. Pedagogicheskie osnovy ozdorovitelnoi napravlenosti uchebno-vospitatelnogo protsessa v obshcheobrazovatelnykh shkolakh Uzbekistana. Avtoref. dis.... doktor.ped.nauk. T. 2000. 60 p.
9. Tailakov N. I., Eshtemirov S., Aminov I. B. O sisteme nepreryvnogo obrazovaniya v Uzbekistane // Molodoi uchenyi. 2015. No 9. Pp. 1194–1196.

*Работа поступила
в редакцию 18.09.2016 г.*

*Принята к публикации
22.09.2016 г.*